

KURASHCHILARDA UMUMIY VA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIK ASOSLARI

Asrorov S.

Turkiston yangi innivotsiyalar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10118023>

Annotatsiya: Mazkur maqolada kurashchilarning sport mashg'ulotlari jismoniy tayyorgarlikning metodik hamda ilmiy jihatlari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Jismoniy sifatlar, jismoniy tayyorgarlik, umumiy tayyorgarlik, maxsus tayyorgarlik, yordamchi tayyorgarlik, yuklama.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning tashabbusi hamda davlatimiz rahnamoligida jismoniy tarbiya va sportga katta e'tibor qaratilib kelinmoqda. Jumladan 2017-yil 3-iyun "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3031-son[1], 2017-yil 2-oktabrdagi "Kurash" milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-3306-son[2], 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-sonli[3] farmon va qarorlarida yurtimiz aholisini sog'ligini mustahkamlash jismoniy tayyorgarligini oshirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, shuningdek yurtimizda kurash sportini yanada rivojlantirish masalalariga e'tibor qaratilgan. Bugungi maqolamizda kurashchilarimizning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi haqida ma'lumotlar berib o'tamiz.

Asosiy qism: Kurashchining jismoniy tayyorgarligi sport mashg'ulotining muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi va jismoniy sifatlar-kuch, chidamlilik, egiluvchanlik, chaqqonlik va tezkorlikni rivojlantirishga qaratilgan jarayondir.

Jismoniy tayyorgarlikning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Sportchilar sog'ligi darajasi va ular organizmi turli tizimlarning funksional imkoniyatlarini oshirish. Jismoniy sifatlarni sport kurashining o'ziga xos xususiyatiga javob beradigan birlikda jismoniy sifatlarni rivojlantirish.

Jismoniy tayyorgarlik umumiy, yordamchi va maxsus tayyorgarlikka bo'linadi:

Kurashchining umumiy jismoniy tayyorgarligi yuqori natijalarga erishish uchun poydevor, zarur asos hisoblanadi. U asosan quyidagi vazifalarning hal etilishini ta'minlaydi:

- kurashchi organizmini har tomonlama gormonik rivojlantirish, uning funksional imkoniyatlarini oshirish;

ITALY

ITALY

- jismoniy sifatlarini rivojlantirish;
- salomatlik darajasini oshirish;
- shiddatli mashg'ulot va musoboqa yuklamalari davrida faol dam olishdan to'g'ri foydalanish.

Umumiy jismoniy tayyorgarlik turli vositalar to'plamini o'z ichiga oladi. Ular orasida snaryadlar va snaryadlar bilan bajariladigan mashqlar, sherik bilan maxsus trenajyorlarda bajariladigan mashqlar, boshqa sport turlari: Akrobatika, yengil atletika, sport o'yinlari, suzish va h.k dan olingan umumiy rivojlantiruvchi mashqlar ajratiladi.

Yordamchi jismoniy tayyorgarlik maxsus harakat malakalarini rivojlantirishga qaratilgan kata hajmdagi ishni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan maxsus asosni yaratishga mo'ljallangan. U anch tor va o'ziga xos yo'nalishga ega hamda quyidagi vazifalarni hal etadi:

- kurash uchun ko'proq xos bo'lgan sifatlarni rivojlantirish;
- kurashchi harakatlarida katta darajada ishtirok etuvchi mushak guruhlarini tanlab rivojlantirish.

Yordamchi jismoniy tayyorgarlikning ilg'or vositalari sifatida shunday mashqlar qo'llaniladiki, ular o'zining kinematik va dinamik tarkibi hamda asab-mushak kuchlanishi xususiyatiga ko'ra kerashchining musoboqa faoliyatida bajaradigan asosiy harakatlariga mosdir [4].

Shunday mashqlar orasida quyidagilarni ajratish mumkin: Kurashning turli usullarini ishora orqali bajarish; maxsus trenajyor moslamalarida bajariladigan mashqlar; kurashchilar manikeni bilan mashqlar. Kurashchining maxsus jismoniy tayyorgarligi harakatlanish sifatlarini kurashchilarning musoboqa faoliyati xususiyatlari tomonidan qo'yiladigan talablarga qat'iy muvofiq holda rivojlantirishga qaratilgan.

Kurashchilarning maxsus jismoniy tayyorgarligi asosan kurash gilamida o'tkaziladi va harakat malakalari tarkibidagi eng muhim harakat sifatlarini rivojlantirishga qaratilgan. Shuning uchun maxsus jismoniy tayyorgarlikning asosiy vositalari sifatida mumkin bo'lgan turli murakkabliklarni jalb qilgan holda musoboqa mashqlari qo'llaniladi. Bunday murakkablashtirilgan mashqlar kurashchi organizmiga ta'sirini kuchaytiradi. Masalan, og'irroq vazn toifasidagi sherigini tanlash, sheriklarni almashtirgan holda o'quv mashg'ulot bellashuvlari bajariladi va hokazolar. Mana shu hamma mashqlar energiya ta'minotining u yoki bu mexanizmlarini rivojlantirish imkonini ta'minlaydi, kurashchining mashqlanganligiga kompleks holda ta'sir ko'rsatadi hamda bir vaqtning o'zida uning jismoniy va texnik-taktik tayyorgarligini oshiradi. Jismoniy

ITALY

ITALY

tayyorgarlikning hamma ko'rsatilgan turlari bir-biri bilan uzviy bog'liq. Mashg'lot jarayonida biron bir jismoniy tayyorgarlik turlariga yetarlicha baho bermaslik oxir-oqibat sport mahoratini oshishiga to'sqinlik qiladi. Shuning uchun mashg'lot jarayonida ko'rsatilgan jismoniy tayyorgarlik turlarini optimal nisbatiga rioya qilish juda muhimdir. Uning son jihatdan ifodasi doimiy o'lcham hisoblanmaydi, balki kurashchilar malakasi, ularning alohida xususiyatlari, mashg'ulotlar jarayoni davri va organizmning shu paytdagi holatiga bog'liq holda o'zgarib turadi[5].

Mashg'ulot jarayonida turli yo'nalishdagi mashqlarni bajarish ketma-ketligini hisobga olib borish zarur. N.I.Volkov mashg'ulotda mashqlarni quyidagi ketma-ketlikda bajarishni oqilona hisoblaydi ya'ni quyidagilarga: alaktat-anaerob tezkor-kuch, so'ngra anaerob-glikolitik mashqlar tezkorlik chidamliligiga qaratilgan mashqlar. Murabbiy amaliy faoliyatda mashg'ulot jarayoni yo'nalishini quyidagi tavsiflar: davomiylik va shiddat, mashqlar o'rtasidagi dam olish oraliqlari va xususiyati, takrorlashlar soni va bajarilayotgan mashqning koordinatsion murakkabligi bo'yicha o'zi baholay olishi lozim. Murabbiy, mashg'ulotlarda yuklamani qayd qilayotib, uni yuklamalar tasnifi bilan taqqoslashi zarur[6].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda kurashchilarni sport mashg'ulotlari jarayonida umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishning o'ziga xos xususiyatlari va umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligini oshirishda e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan pedagogik, psixologik, fiziologik hamda anatomik belgilari ilmiy hamda metodik jihatdan asoslab berildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. 2017-yil 3-iyun "Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3031-son
2. 2017-yil 2-oktabrdagi "Kurash" milliy sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ-3306-son[2],
3. 2018-yil 5-martdagi "Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5368-sonli[3]
4. N.A.Tastanov. "Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati" Toshkent -2017
5. Верхошанский Ю.В Основы специальной физической подготовки спортсмена. М 1988
6. Керимов Ф.А Кураш тушаман Т.1990
7. Kerimov F.A Sport kurashi nazariyasi va uslubiyoti T.2005